

INGLIZ TILIDA SOHAGA OID TERMINLARNI O'RGATISHDAGI QIYINCHILIKLAR TIPOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877725>

Aisafar MURTAZAYEVA,

*Uzbekistan State World Languages University English Philology, Department of Theoretical
Aspects of the English Language senior teacher
Toshkent, O'zbekiston*

Annotasiya. Ushbu maqolada ingliz tilida kasbiy sohaviy terminlarni o'rgatishdagi qiyinchiliklar tipologiyasi va uning yechimlari borasida tavsiyalar haqida so'z boradi.

Annotation. This article discusses the typology of difficulties in teaching professional field terms in English and recommendations for their solutions.

Аннотация. В данной статье рассматривается типология трудностей при обучении профессионально-ориентированной терминологии на английском языке, а также предлагаются рекомендации по их решению.

Tayanch so'zlar: *sohaviy terminlar, leksik minimum, tipologik qiyinchiliklar, potensial qiyinchiliklar, qiyosiy tahlil.*

Keywords: *field terms, lexical minimum, typological difficulties, potential difficulties, comparative analysis.*

Ключевые слова: *профессиональная терминология, лексический минимум, типологические трудности, потенциальные трудности, сравнительный анализ.*

Kirish

Ma'lumki, globallashuv jarayonida talaba yoshlarning intellektual qobiliyati va salohiyatini oshirish asosiy vazifalardan sanaladi. Axborot asrida qanday o'qib-o'rganish kerak? Ta'lim sifatini qanday ko'tarish mumkin? Darslarda auditoriyada olingan bilim, ko'nikma va malakalar talabalarga raqobatbardosh shaxs bo'lishiga qanday yordam beraoladi? Menejment, iqtisodiyot, biznes ta'limida ingliz tili qanday qo'llaniladi? Menejment, injinering va biznes sohalarida ingliz til ko'nikmalari qanday o'rgatish jrayonida qanday qiyinchiliklar mavjud? kabi savollarga ushbu maqolada javob topishingiz mumkin.

Ingliz tili o'qitish-o'rgatishning dastlabki yillarida kasbiy-sohaviy mikromatnlar asosida yangi axborot yetkazilsa, yuqori bosqichda sohaviy adabiyotlardan mutaxassislik mavzulariga oid parchalar o'qishga beriladi va ulardan olinadigan ma'lumotlar talabaning kelgusida tajribasining ortishiga bevosita daxldor va foydali bo'ladi.

Talabalarining nutqida terminologik lug'atni tashkil etadigan leksik minimumga kirgan atamalarining to'liq tipologiyasini yaratish maxsus metodik tadbirlarni bajarishni taqozo etadi, chunonchi: birinchidan, o'rganilmish chet til (ingliz tili) va talabalarining ona tilisi (o'zbek yoki rus tili) atamalarining qiyosiy tahlili o'tkaziladi; ikkinchidan, til ichki (ingliz tilining o'zida) muqoyasa qilinadi; uchinchidan, lingvistik aspektda mazkur atamalar semantik, formal va funksional tarzda tahlil qilinadi; to'rtinchidan, talabalarining nutqiy xatolari tahlili ham bajariladi (oxirgi yumush talabalarining yana boshqa, masalan ikkinchi tildan olgan tajribasi ta'sirida qiyosiy tahlilda namoyon bo'lmagan potensial qiyinchilik paydo bo'lishi ehtimoldan yiroq emas).

Adabiyotlar tahlili

Ko'pgina ilmiy-tadqiqot ishlarida til sistemasining fonetik, leksik, grammatik interferentsiyasi kuzatilishi aniqlangan. Bo'lajak mutaxassisning nutqiy faoliyatida til aloqalarini faol amalga oshirish obykti sifatida salbiy va ijobiy interferentsiya belgilanishi mumkin. (Proxorova, 232) Avvalo interferentsiya so'ziga ta'rif berib o'tamiz.

Interferentsiya- [lot. Inter orasida, ichida + ference (ferentis) ko'chiruvchi, o'tkazuvchi]-salbiy ta'sir, noma'lum ko'chish, to'sqinlik qilish, g'ov bo'lish (-bilim, ko'nikma, malakaning salbiy natijaga olib borishi); til ichki va tillararo; leksik/grammatik/fonetik/orfografik; lisoniy; metodik (xususiy metodikalarning chalkashib ketishi); va transpozitsiya qilish. (J.Jalolov "Chet til o'qitish metodikasi").

Mutaxassislarining qo'shimcha, ya'ni ekstrafunksional kompetentsiyalari, ayniqsa, menejerlar va ularning samarali kasbiy faoliyatining ta'minlanishi uchun nomoddiy resurs hisoblanadi hamda mehnat bozorida raqobatdosh ustunlikni ta'minlaydigan muhim kasbiy salohiyatni shakllantiradi. Keyingi vaqtda yetakchi o'quv markazlarida ishlab chiqilgan menejerlarni tayyorlash (Lozanna, Shveysariya va boshqalar) bo'yicha dasturlar orasida xalqaro biznes va menejerlar kasbiy faoliyatida zarur bo'lgan mutaxassisning yetakchilik fazilatlarini, ya'ni liderlik qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish maqsadlariga asoslangan kompetentsiyalar taklif etilgan. (Zinkina).

Terminologiya (termin va ... logiya) — 1) leksikanutg bir sohasi; muayyan fan, texnika, ishlab chiqarish. tarmog'ining, san'at, ijtimoiy faoliyat sohasining tegishli tushunchalar tizimi bilan bog'liq terminlari majmui; 2) tilshunoslikning terminlarni o'rganuvchi sohasi. Terminologiya tor ma'noda ma'lum bir sohaga oid maxsus leksika. Masalan, menejment, iqtisodiyot, biznes, medisina, fizika terminologiyasi, ijtimoiy siyosiy terminologiya, mashinasozlik terminologiyasi kabi. Terminologiya umumxalq tilining leksikasi negizida vujudga keladi va kengayib boradi. Uz navbatida u, umumxalq tilining boyishi uchun xizmat qiladi. Terminologik leksika umumxalq tili leksikasining ajralmas qismi sifatida u bilan birga rivojlanadi, jamiyat va til taraqqiyotidagi barcha jarayonlarni boshdan kechiradi. Ma'lum bir soha yoki fan yuqori darajada taraqqiy etgandagina o'sha tilda maxsus terminologiya vujudga keladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ingliz tilida kasbiy sohaviy terminlarni o'rgatish va o'zlashtirishda quyidagi qiyinchiliklarga duch kelamiz:

Tinglab tushunishga doir qiyinchiliklar	Gaprihga doir qiyinchiliklar	O'qishga doir qiyinchiliklar	Yozishga doir qiyinchiliklar
so'z boyluklari kamligi; -matnni oldindan taxminan faxmly olmasliklari; -nutqning tazligi va turli xil maromda ekanligi; -autentik matndagi so'z birikmalari; - turli xil frazalogik birliklar va iboralarni tinglab anglay ololmasliklari.	-grammatik jihatdan jumllarni to'g'ri tuza olmasliklari; -xato qilishdan qo'rqishlari; -yetarlicha so'z boyligiga ega emasliklari; - tezda muloqotga kirishib o'z fikrlarini mustaqil bayon eta olmasliklari; -fikrlarini va diqqatlarini bir joyga to'play olmasliklari (yani konsentratsiya qila olmasliklari); -mavzu bo'yicha yetarlicha ma'lumotga	-matnni o'qish davomida matnda uchragan ayrim notanish so'zlarni to'g'ri o'qishga qiynalishlari; - so'zlarni o'z ona tiliga tarjima qilishda mantiqiy mushohada yuritishga qiynalganliklari; -har bir jumlani so'zma-so'z tarjima qilishlari sababli vaqtdan unumli foydalana olmasliklari; -matnni yrtarli darajada tez o'qiy olmasliklari;	-yozma nutqda leksik birliklarning kamligi; -gaplarni mantiqiy bog'lay olmasliklari; -o'z fikrlarini to'liq bayon etib yoza olmasliklari; -yozish jarayonida grammatik, leksik, fonetik, imlo xatolar qilishlari; -yozish strukturasi ega emasliklari; -yozish bo'yicha yetarlicha tajribaning yo'qligi.

	ma'lumotga ega emasliklari.	-o'qish strategiyalariga amal qilmasliklari.	
--	-----------------------------	--	--

Ushbu tablisada qayd etilgan va boshqa lisoniy tipologik xususiyatlarni aniqlashdan maqsad talabalar nutqida sodir bo'ladigan xatolarning oldini olish, ya'ni dasturiy o'quv materialini o'zlashtirish chog'ida yuz beradigan qiyinchiliklarni bartaraf etish usullarini ishlab chiqishdir. Bu degani, tillararo va til ichki interferensiyasini bartaraf etish uchun muayyan mashqlarni bajarish talab etiladi.

Qiyosiy tipologiyaning va xatolar tahlili natijalari aynan mashqlar sistemasini yaratish uchun qo'l keladi. Mashqlarning keng tarqalganlari (1) retseptiv (o'zga shaxs nutqini idrok etish – o'qish va tinglash) va (2) reproduktiv (nutqni sodir etilishi – gapirish va yozuv) nomlari bilan yuritiladi. Bu turdagi mashqlar tilni nutq faoliyati sifatida egallashni inobatga oladi.

Xulosa

Yuqorida keltirib o'tilgan masalalar yuzasidan quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- 1) Ingliz tilida mantiqiy tafakkurni va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;
- 2) Qo'yilgan muammo bilan ishlash;
- 3) Mashg'ulotlarda guruh bo'lib ishlash, muammoli masalalarga yechim topish;
- 4) Talabalarga auditoriyada qiziqarli, qulay va zarur shart-sharoitlarni shakllantirish;
- 5) Kasbiy sohaviy terminlarni o'rgatish va o'rganishda: Interaktiv metodlardan foydalanish: Rolli o'yinlar, simulyasiyalar va guruhli mashg'ulotlar orqali talabalarni majburlab o'rganishga emas, balki motivatsiyasini oshirish orqali tilni o'zlashtirishga undash;
- 6) Tilni amaliy qo'llash: Tilni real hayotiy vaziyatlarda, masalan, sohaga oid materiallarni o'qish yoki mutaxassislar bilan suhbatlashish orqali qo'llash imkonini berish;
- 7) Amaliy tajriba va mashg'ulotlar: Tilni amaliy qo'llash va mashg'ulotlar orqali mustahkamlash imkoniyatlari;
- 8) Turli kasblarda kommunikativ faoliyatni tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi: chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik/ – Toshkent: O'qituvchi, 2012. – 432 b.
2. Nofilologik yo'nalishlarda maxsus maqsadlarga yo'naltirilgan ingliz tilini (English for Specific Purpose, ESP) o'qitish namunaviy dasturi. O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti huzuridagi Chet tillarni o'qitishning innovatsion metodikalarini rivojlantirish Respublika ilmiy-amaliy markazi/ Namunaviy dastur. – Toshkent, 2020.
3. Jabborova L.A. Mutaxassislikka oid terminlarni o'zlashtirishning kommunikativ uslubi. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari 2021/ 12-son. - B. 76-79
4. Зникина Л.С. Профессионально-коммуникативная компетенция как фактор повышения качества образования менеджеров: Автореф. ... дис. доктора пед. наук. Кемерово, 2005. – 39 с.
5. Murtazayeva, A. (2023). Nutq kompetensiyalarini rivojlantirishda lingvodidaktikaning ahamiyati. "Til va adabiyot ta'limi" ilmiy-metodik jurnali, 12, 14-15.